

A CONTEINERIZAÇÃO DE CARGAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

LUCAS NASATTO, FATEC AMERICANA, lucasnasatto571@gmail.com

|WENDELL STANLEY SANTIAGO DE BRITO, FATEC AMERICANA, wendell.ssb@gmail.com

SANETE IRANI DE ANDRADE, FATEC AMERICANA, sanete.andrade@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O setor de transporte teve grande impacto durante a pandemia da Covid-19, principalmente ao que se refere a grande parte do material exportado que se utiliza de transporte em contêiner. Este estudo teve como objetivo explicar as motivações do grande aumento dos custos que culminou na escassez dos contêineres durante a época de pandemia e suas consequências negativas e positivas para o transporte logístico global. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em revistas científicas, obras acadêmicas, sites especializados, entre outros materiais que tratam da referida temática. Ao finalizar este estudo, pode-se afirmar que as principais oportunidades da containerização de cargas em tempos de pandemia estão relacionadas ao aumento das importações e exportações, diminuição de gastos com equipe, migração de empresas físicas para o e-commerce e desburocratização de procedimentos, bem como os desafios que foram o aumento do custo de aluguel do contêiner, navios e portos em quarentena, e o fato de apenas serviços essenciais que mantiveram suas atividades e empresas falindo em razão da ausência de fluxo de caixa.

Palavras-chave: *Setor de transporte; Containerização de cargas; Escassez de contêineres; Impactos logísticos na pandemia.*

ABSTRACT

The transport sector had a great impact during the Covid-19 pandemic, since much of the exported material uses container transport. This study aimed to explain the reasons for the large increase in costs that culminated in the shortage of containers during the pandemic season and its negative and positive consequences for global logistics transport. The methodology used was bibliographic research in scientific journals, academic works, specialized websites, among other materials that deal with the aforementioned theme. At the end of this study, it can be said that the main opportunities for cargo containerization in times of a pandemic are the increase in imports and exports, decrease in staff expenses, migration of physical companies to e-commerce and the reduction of bureaucracy in procedures, as well as the challenges are the increasing cost of renting the container, ships and ports in quarantine, only essential services kept their activities and companies went bankrupt due to lack of cash flow.

Keywords: *Transport sector; Containerization of cargo; Shortage of containers; Logistical impacts of the pandemic.*

1. INTRODUÇÃO

A história tem registrado que a tecnologia foi um elemento importante para o aumento da população, além de proporcionar maior produção de bens em escala e promoção da expansão do comércio. Maior população e maior produção requereu novos compartimentos para a entrega. Para a comercialização dos produtos e entregas em locais mais distantes em menor tempo, surgiu a necessidade de compartimentos maiores para transportar os produtos, e dessa forma, na década de 1950, criou-se o contêiner, e na década seguinte, 1960, houve uma padronização deles. O contêiner foi um elemento de grande importância para o avanço da globalização e sua criação só foi possível a partir do surgimento de guindastes, favorecidos pela eletricidade.

Antes, porém, da existência do contêiner, o transporte de mercadorias, principalmente nas navegações marítimas, era efetuado utilizando-se de tonéis, tidos como embalagens de fácil manuseio e ideais para rolares em pranchas de embarque e desembarque nos navios. Com a criação desse compartimento de carga foi possível transportar maiores quantidades de produtos de uma vez e diversos tipos de produtos, até mesmo os que necessitam de refrigeração. Além disso, é possível movimentá-los por vários meios de transporte, sendo eles o marítimo, aéreo e rodoviário, de forma prática, maior capacidade, redução de perdas consideráveis dos materiais e produtos. Antes dele o tempo de carga e descarga dos navios chegavam a ter o mesmo tempo da viagem de navio, pois apesar da existência de guindastes e empilhadeiras, a maior parte da carga era carregada e descarregada de forma manual, o que acarretava acidentes fatais periodicamente. (BBC, 2021.)

Este tipo de compartimento teve grande destaque em 2020 quando o mundo foi atingido pela pandemia da Covid-19. Ainda em dezembro 2019 a OMS (Organização Mundial da Saúde) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan na província de Hubei, na República Popular da China e um novo vírus da linha coronavírus, que não havia sido identificada antes nos seres humanos atingia a população desta cidade.

A partir de então, o mundo enfrentava uma pandemia que durante dois anos (2020 e 2021) assolou o planeta; provocou além de danos à saúde da população com mortes pelo agravamento da crise, impactos no comércio mundial, nos empreendimentos de todos os segmentos de negócios, impedindo o curso normal da humanidade.

A nova doença trouxe um estado de alerta à população mundial, por instalar uma pandemia entre os seres humanos. Entre os muitos desafios impostos à vida das pessoas, uma nova dinâmica foi exigida para a entrega de mercadorias. Houve, então, maior demanda por contêineres para o transporte de cargas e, conseqüentemente, aumento do valor do aluguel ou do valor da compra desses equipamentos.

Quando a pandemia atingiu o auge em 2020 e 2021, os grandes continentes exportadores como Ásia, EUA e a Europa não estavam exportando com a intensidade regular, por conta do fechamento dos portos, face ao forte *lockdown*, e, também, devido à queda da renda familiar, além da desconfiança das pessoas quanto aos desdobramentos do distanciamento social. (CNN, 2021). Dessa forma, esses contêineres ficaram estacionados nos portos, juntamente com os navios que suspenderam suas

circulações. Neste sentido, surge a seguinte questão: quais foram os desafios e oportunidades da containerização, para as empresas, durante o período da pandemia?

Este estudo teve como objetivo apresentar as motivações da escassez dos contêineres que resultaram no grande aumento dos custos e as consequências traduzidas em oportunidades e ameaças para o transporte logístico global, durante o período de pandemia.

Diante de todo o contexto, são apresentadas as maneiras de enfrentamento dos problemas relacionados aos custos dos remanejamentos de contêineres, ou pelo menos, a redução do valor atual, que chegou a custar dez vezes mais que o preço praticado normalmente.

O setor de transporte teve grande impacto, uma vez que grande parte do material exportado, utiliza-se do transporte em contêiner. Logo, este estudo ao levantar as causas da escassez de contêineres e o aumento dos custos de aluguel, como medida de contenção, é de grande importância para os estudantes de logística e pesquisadores que têm buscado informações sobre os desafios impostos pela pandemia relacionados à containerização. A pesquisa em si, mostrou-se relevante, pois oportunizou, aos pesquisadores a possibilidade de aprofundamento na temática e entender as ocorrências deste período, além do registro das ações para o enfrentamento de uma eventual nova ocorrência desse porte.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentadas algumas considerações teóricas sobre o surgimento do contêiner, em seguida, um breve relato da pandemia da Covid-19, e por fim, a containerização de cargas.

2.1 Considerações teóricas sobre o surgimento do contêiner e a prática da containerização

O vocábulo contêiner tem sua origem na palavra *container*, de origem inglesa. É possível encontrar nos dicionários brasileiros (Houaiss, Aurélio etc.) o significado deste verbete. No Dicionário de Administração, de autoria de Francisco Lacombe, seu significado resume-se em “grande caixa metálica na qual se colocam produtos para serem transportados em longas distâncias, seja por via rodoviária, ferroviária, fluvial ou marítima”. Já containerização “é o processo de combinar várias cargas de produtos diferentes, num só contêiner” (LACOMBE, 2004, p. 77).

A containerização é a forma mais eficaz e barata de transportar matérias primas e produtos acabados, pois o seu modelo de carregamento protege a carga de eventuais avarias que poderiam ocorrer no transporte. Os contêineres possuem padrões de dimensões, sendo os mais comuns os de 20 e 40 pés; em regra são carregados e descarregados por longas distâncias com eficiência, pois os mesmos podem ser empilhados, carregados e descarregados de um modal para o outro, de navios porta-contêineres, plataformas de transporte ferroviário e até mesmo pelo transporte rodoviário em caminhões semirreboques sem serem abertos. O sistema de movimentação de contêineres é totalmente mecânico com aparelhos de empilhamento e de movimentação que são desenvolvidos para o próprio processo através de empilhadeiras e guindastes portuários. Os modelos de contêineres são medidos em pés, sistema de medida usado em países estrangeiros, considerando-se que um pé equivale a 30 centímetros. (Blog Comex, 2021).

A seguir, apresentam-se no Quadro 1, alguns dos modelos mais utilizados de contêiner, amparando-se em Choice Logistics (2021).

Quadro 1 – Modelos de Contêineres:

Modelo	Descrição
Dry 20	modelo simples e utilizado para cargas secas e não perecíveis, e tem capacidade de carregamento de 24 toneladas, suas medidas são 5.9 metros de comprimento, 2.35 metros de largura e 2.38 metros de altura.
Dry 40	tem a mesma aptidão de carga que o dry 20, porém, tem capacidade elevada por ser de maiores dimensões. Seu comprimento é de 12.03 metros, tem largura de 2.35 metros e altura de 2.38 metros, sua capacidade de carga é de 26 toneladas. Para além dos modelos Dry, temos também HC 40' e o Reefer 40'
HC 40	que tem a mesma aptidão de carga que o dry 40, porém, tem capacidade elevada por ser de maiores dimensões. Seu comprimento é de 12.03 metros, tem largura de 2.35 metros e altura de 2.69 metros, sua capacidade de carga é de 26,3 toneladas.
Reefer 40	o modelo utilizado para cargas que necessitam de refrigeração, ou seja, contêineres em que há necessidade de se manter a temperatura em um padrão para que não haja nenhum tipo de dano ao produto que está sendo manuseado. O sistema do Reefer 40, tem capacidade para manter temperaturas entre -35° e +30° dependendo da necessidade do produto que está sendo manejado no processo de movimentação. Suas medidas são largura 11,57 metros de comprimento, 2,25 metros de largura e 2,23 de altura.

Fonte: Primex Containers (2022).

Na figura 1, abaixo, são representados os modelos citados no Quadro 1:

Figura 1 – Modelos de Contêiner: Dry 20 e Dry 40

Dry 20

Dry 40

Fonte: Brangeon Group (2022).

Os modelos de contêiner da figura 1, o Dry 20 e Dry 40 se diferenciam pelo seu comprimento.

Já na figura 2, temos os modelos HC 40 de alta cubagem, que é utilizado para cargas customizadas e o Reefer 40, utilizado para cargas refrigeradas.

Figura 2 – Modelos de Contêiner: Dry 20 e Dry 40

HC 40

Reefer 40

Fonte: Brangeon Group (2022).

Os parágrafos apresentados a seguir, foram baseados, em sua maioria, no Blog Comex (2021).

Quanto ao transporte de mercadorias utilizando-se de contêineres, a fase de movimentação inicia-se no momento de atracção da embarcação no porto. Assim que o navio se aproxima do porto, ele deve aguardar a liberação para atracção. Após a liberação, a embarcação é organizada junto as demais para respeitar a ordem de atracção correta. Após este processo, é definido o berço de atracção que será utilizado que é a área do cais onde o navio será ancorado (BLOG COMEX, 2021).

Ainda segundo o Blog Comex (2021), nesta etapa o navio necessita de rebocadores para movimentar a embarcação e impor a posição correta para encostar no cais, é necessário também o auxílio de práticos, que são os profissionais que trabalham no porto. O prático trabalha nas zonas de praticagem, que são as áreas entre a água e o porto nas quais são feitas as manobras de atracção. Estes profissionais conhecem os risco e regras de cada área de atracção do Porto. (BLOG COMEX, 2021).

Após a atracagem, ocorre o procedimento de descarregamento do navio e as mercadorias são descarregadas via contêiner dos navios. Para esse procedimento é utilizado um *portainer* que é um guindaste capaz de içar contêineres com pesagem de até 75 toneladas. Este equipamento é utilizado para fazer a movimentação e transporte de contêineres do navio para o veículo que fará seu transporte em outro modal. Esse processo necessita ser rápido e respeitar todos os procedimentos de segurança necessários para manter o fluxo de entrada e saída de navios do porto, em regra, um navio que tenha 300 metros utiliza quatro *portaineres* que levam aproximadamente um minuto cada para fazer a movimentação de cada contêiner. (BLOG COMEX, 2021).

Para que ocorra a acomodação dos contêineres no pátio do porto é utilizado um veículo portuário (terminal *tractor* em inglês), uma carreta que tem como responsabilidade fazer a movimentação entre o cais e o pátio portuário. Em situações que o contêiner necessita passar por inspeção de algum órgão como receita federal ou Anvisa, é levado para a área definida para inspeção antes da acomodação ser feita no pátio. (BLOG COMEX, 2021).

Posteriormente a liberação da carga pela receita federal, os documentos são analisados para que a carga seja liberada do porto. Finalizando este trâmite, ocorre a entrega do contêiner para o caminhão responsável pela entrega da carga. (BLOG COMEX, 2021).

Atualmente, devido à globalização, o contêiner é o principal responsável pela unitização de cargas e eventualmente do acesso de variadas mercadorias e tecnologias para grande parte da população. Desde sua criação e sua popularização na década de 1960, o uso do contêiner revolucionou a logística global, e como consequência, o frete ficou mais barato em razão da alta capacidade de transporte de materiais e produtos. Devido a maior demanda de envios e recebimentos tendo como fator a diminuição do custo para enviar esses mesmos itens, fizeram com que o acesso fosse disponibilizado, ampliando o atendimento as demais classes sociais, que não fossem as mais abastadas. (CBW EXPORT, 2018).

Por outro lado, durante os anos acometidos pela pandemia da Covid-19 houve um exponencial aumento do custo deste processo e até mesmo a limitação devido à escassez da matéria prima, o que elevou o preço de todos os produtos que são enviados por container. E este fato tornou-se preocupante pois de acordo com o portal, BBC News Mundo (2022), cerca de 90% do comércio internacional é transportado por via marítima: computadores da China, camisetas de Bangladesh, cobre do Chile, carros do Japão, tomates da Espanha. Todos os produtos consumidos pela população mundial “viajam em uma das 20 mil caixas de metal que um navio de carga costuma transportar.”

Por fim, é importante destacar que como apresenta o portal Portogente (2016) que remete ao fato de que a “Conteinerização consiste em um método de expedição em que os produtos são colocados em contêineres, e então, os produtos por si não tornam a ser movimentados isoladamente, até serem descarregados no destino.”

2.2 A pandemia da Covid-19

Em fevereiro de 2020, a transmissão da Covid-19 (nome dado à doença causada pelo vírus SARS-CoV2) no Irã e na Itália chamou a atenção dos especialistas em saúde pública pelo crescimento vertiginoso de novos casos e óbitos. Em março, a OMS (Organização Mundial da Saúde) definiu o surto da doença como pandemia (doença que surge rapidamente em um lugar e atinge ou acomete grande número de pessoas de uma população). No dia 16/03/2020 foi confirmada a primeira morte no Brasil, em São Paulo. No mesmo dia, dois pacientes que haviam testado positivo para coronavírus, do Rio de Janeiro, vieram a óbito, mas laudos das mortes ainda não haviam sido divulgados que confirmassem o motivo da causa mortis (OGLOBO, 2020; SPRINGER NATURE, 2020).

Os países, de forma geral, investiram inúmeros esforços, trabalharam na tentativa de conter o aumento de pessoas com a Covid-19. No Brasil muitas foram as medidas para evitar a disseminação do vírus, como o distanciamento social e a quarentena (reclusão, neste caso, de pessoas sadias pelo período máximo de incubação da doença). Estas medidas causaram impactos na vida da população em

diversos setores. Epicentro do coronavírus no Brasil, em 13/05/2020, o estado de São Paulo ultrapassava 4.000 mortos (GARRET Jr, 2020) e no final do ano de 2021, o número de mortes no Brasil ultrapassava os 600 mil. Todos os setores da economia de todos os países foram afetados pela pandemia da Covid-19.

Tomando a logística como uma das peças fundamentais para a manutenção da cadeia de suprimentos de uma empresa, já que ela não cuida somente do setor de transporte, mas sim de todos os componentes, desde a retirada da matéria prima, produção, armazenagem e entrega, verificou-se sua grande importância no período da pandemia. Com a disseminação da nova cepa da doença (Covid-19), que logo se espalhou e se transformou em uma pandemia global impeliu os governos a tomarem medidas extremas como o Lockdown, para evitar o contágio de mais pessoas.

Com o *lockdown* as cidades ficaram paradas, as pessoas não podiam sair de suas casas; os comércios não pararam de funcionar de forma física (o e-commerce foi fortalecido) e os portos ficaram fechados. É diante deste cenário de medidas restritivas que surgiu a crise da Logística mundial. Devido a essa situação, as empresas não puderam funcionar da forma como vinham fazendo e as que continuaram funcionando só permaneceram nesta situação por serem consideradas prestadoras de serviços essenciais e tiveram que trabalhar com a quantidade de funcionários reduzida. Em razão desses acontecimentos, segundo Twinn (2021), já se esperava a ocorrência de atrasos nas entregas, congestionamento e aumento dos fretes.

Verifica-se então, que em tempos de pandemia os processos logísticos tornaram-se intensamente instáveis, e as empresas enfrentaram muitas variações na oferta e demanda. Diversas empresas buscaram reestruturar suas cadeias de suprimentos, com o propósito de vender seus produtos e serviços com efetividade e custos reduzidos.

2.2 A containerização de cargas durante a pandemia

Com a pandemia houve escassez dos contêineres na indústria e forte aumento do preço dos mesmos devido a demanda e dificuldade de matéria prima, entre outros fatores, de acordo com a CNN Business (2021).

Osmo Lahtinen (2021), afirma que “É calculado de forma bastante específica, toda essa rotação (de contêineres)”, e salienta que: “Quando isso é quebrado uma vez, é realmente difícil voltar ao normal depois” (CNN BUSINESS, 2021).

Para Fossey (2021) esperava-se que o ano novo chinês em fevereiro de 2022 pudesse proporcionar uma trégua, já que diminuiria o ritmo das exportações com a suspensão temporária das fábricas. Mas, considerando o quão seguro era o sistema, e quantas pessoas ainda estavam comprando, isso esteve longe de ser um dado confirmado.

De acordo com o Insper (2022) existia, ainda, o atraso no tempo médio de entregas que anteriormente era de 41 dias em 2020 e no ano de 2021 chegou aos 70 dias, quase o dobro do tempo para realizar a entrega, fato que gerou impacto direto na utilização do contêiner que passou a ser recarregado em metade do tempo, considerando a nova situação. Alguns dos indicadores do gargalo devido ao tempo de espera era a fila de navios existente nos portos de Los Angeles e Long Beach, nos Estados Unidos da América. Estes portos são os responsáveis por suprirem a demanda de produtos advindos da China e Leste asiático para os Estados Unidos. No Brasil, um dos fatores para o aumento do tempo de

carregamento tem sido a troca de contêineres por *big bags*. Devido à escassez do contêiner, em alguns produtos a *big bag* já era utilizada, porém, colocada dentro dos contêineres, situação na qual a mercadoria não corria o risco de perda e facilitaria o manuseio. Outro fator que significou o nível de escassez foi o aumento das vendas. Ocasionalmente pela pandemia, o *lockdown* fez com que houvesse grande aumento na venda de mercadorias causando um pico que não registrado anteriormente.

O diretor executivo do porto de Los Angeles fez o seguinte comentário sobre estes fatos: “Este é um aumento de compras induzido por uma pandemia como nunca vimos antes” e embora este aumento seja visto como algo positivo para a economia global, pode significar que os problemas da cadeia de abastecimento persistam até 2023. Isso significaria maior pressão sobre empresas (como Lavolio e Spice Kitchen), forçadas a aumentarem os preços para seus clientes para compensar parte de seus gastos. Um executivo da empresa Lavolio, afirmou que teriam que repensar o negócio, porque não poderiam novamente absorver os custos. (CNN BUSINESS, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos procedimentos metodológicos, este estudo teve como tipologia a pesquisa-diagnóstico que de acordo com Roesch (1996, p. 64) propõe-se, entre outras ações, “[...] explorar o ambiente. O diagnóstico normalmente reporta-se a uma situação, em um momento definido.

Para a elaboração do presente estudo, e após a apresentação do referencial teórico, amparado em autores que tratam da temática, buscou-se informações em artigos e sites especializados que apresentam informações que pudessem responder as questões propostas. Sendo assim, para a coleta de dados ancorada na pesquisa qualitativa, foram utilizadas as notícias divulgadas no período da pandemia e que atendessem ao escopo do estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo teve como intuito levantar inicialmente o motivo dos elevados aumentos dos custos do transporte em contêineres. Para se ter uma ideia desta ação, o transporte de um contêiner da China para a costa oeste dos Estados Unidos custava cerca de US\$ 6.000, e durante a pandemia chegou a quase US\$ 20.000. Também foi realizada uma pesquisa sobre o motivo da escassez de contêineres nos principais portos exportadores, sendo eles na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa (INSPER, 2021).

4.1 Transportes fluvial e marítimo na pandemia

O transporte fluvial é composto por uma transação balanceada de contêineres vazios que servem para operações de carga (ovação e desovação) para os contêineres que estão cheios de cargas. O equilíbrio desse sistema ocorre quando se tem uma quantidade de embarque e desembarque de cargas e a demanda e oferta de contêineres vazios para que possam atender normalmente o mercado. (GOV,2022).

Além disso, deve ser destacada a importância das rotas das linhas de navegação onde elas são pré-definidas e calculadas para que o navio possa chegar no porto em um período determinado conhecido

como “janelas” no qual ele possa descarregar e carregar as suas cargas antes que o próximo navio chegue, esse processo deixa o sistema mais ágil e economiza tempo, sem a necessidade de o navio ficar esperando para atracar no porto. O não comparecimento na escala é entendida como cancelamentos dos acessos dos navios nos portos, o que significa que todas as atracções e navios previstas para ocorrer em uma janela não acontecerão. (GOV,2022).

Ainda que comuns, as omissões de escalas são conhecidas como um fenômeno para a manutenção das programações das janelas da rota, que por consequência afetam as operações de cargas. A evolução dessas omissões sofreu um grande aumento, devido a políticas de *lockdown* adotadas durante a pandemia. Com a pandemia do Covid-19, a necessidade do modal marítimo para o comércio teve grande destaque devido ao tempo e local em que as cargas eram mantidas devido aos embarques serem cancelados ou adiados. Este fato, de ocupar espaço dos portos que precisavam receber mais mercadorias gerou um custo para as empresas que precisavam pagar um valor para manter o contêiner parado no porto e outro custo com a perda do lucro devido a mercadoria estar parada, sem contar no risco com a perda dos produtos por danos externos. (GOV,2022).

Figura 3 - Porto de Los Angeles com filas de embarcações esperando para descarregar

Fonte: Bbc News (2021)

O site *Globo Rural* (2021), publicou uma entrevista realizada em um dos terminais da Dínamo no porto de Santos, sendo um dos 30 terminais que operam nesse porto, e responsáveis por receber, preparar, inspecionar, containerizar e enviar aos operadores finais. Nessa entrevista, o gerente operacional informou a ocupação do terminal, o tempo em que esses contêineres estão previstos para serem embarcados e os problemas enfrentados devido as embarcações estarem paradas motivada pela pandemia (quando uma pessoa do navio ou porto testava positivo para a Covid-19 o navio ou porto ficava em isolamento durante 15 dias e nesse período não era embarcada tampouco desembarcada nenhuma carga, causando muito atraso em todo o processo)

Durante a entrevista foi levantado que o problema dos portos lotados não se deu somente no Brasil,

mas também no exterior como EUA e Europa. Estes portos tinham navios para atracar, porém não possuíam espaço para receber as mercadorias, pois a falta de capacidade de escoar os contêineres para fora do porto implicou na superlotação do local. (GLOBO RURAL, 2021).

Uma das maiores maior preocupações da logística internacional é o agronegócio, responsável por quase 50% das exportações brasileiras. O atraso na entrega desses produtos diminui a quantidade de cargas transportadas e impacta diretamente no mercado externo que precisa do produto para a venda, que pode resultar em uma crise mundial devido a escassez de produtos com impactos diretos na economia do país. (GLOBO RURAL, 2021).

Com o advento da pandemia houve um crescimento alto das vendas *on-line*, e a logística comercial entendeu a necessidade de utilizar as lojas físicas como pequenos centros de distribuição para evitar desabastecimento, além de agilizar os processos logísticos de *last mile*, o processo final de entrega da logística. Em consonância com o aumento de importações e avanço da demanda de logística internacional, importadores *business to business* e lojas de grandes redes conquistaram a possibilidade de comprar o produto anteriormente e usar o seu estoque físico nas lojas como centros de distribuição para atender as demandas com maior velocidade, ao mesmo tempo que fazia a importação dos produtos que eram comprados no exterior. Neste processo, a vantagem foi abrir o processo de importação de produtos ou componentes em concomitância com a compra do exterior, o que diminui o custo e antecipa uma possível falha no estoque de segurança de itens específicos. (CNN,2022).

Em se tratando da logística e comércio internacional, alguns desafios foram enfrentados tais como filas de embarcações nos portos devido à redução de funcionários em atividade, e a paralisação das empresas. Esta paralisação foi registrada como consequência da redução de funcionários devido à escassez de contêineres vazios para uso nos portos.

Com parte das equipes afastadas por definições governamentais ou por afastamentos médicos relacionados à pandemia, houve grande redução na parte operacional dos processos de atracação de navios nos portos mundiais, resultando em maior espera para o processo de desembarque dos contêineres que estavam em viagem pelo oceano. Em razão desta lentidão nas atividades de embarque/ desembarque, os contêineres vazios nos portos (que são transportados para utilização em outros portos) ficaram parados nos portos em que foram descarregados e suas mercadorias transportadas. A partir deste ponto, transcorreu, em paralelo, o aumento da demanda de pedidos efetuados pela *internet* devido aos lockdowns. O “ficar em casa” fez com que a classe média comprasse mais produtos vindos de exportação e aumentou a demanda de produtos eletrônicos que são, na sua grande parte, produzidos na Ásia. Esta reação de maior nível de consumo, demandou mais contêineres vazios para o transporte de maiores quantidades de cargas, e um registrado um novo agravante desta situação: planos de apoio governamentais que injetaram dinheiro na economia desestabilizou a relação entre comércio e poder de compra dos países. (CNN,2022).

Cabe aqui a indagação do vice-presidente comercial do Porto de Rotterdam (Holanda): “Vemos mais ‘vazios’ no porto? Sim, vemos”, mas como solução imediata e temporária foi criar capacidade extra de armazenamento para os contêineres.

4.2 Motivos apurados do congestionamento

Um dos motivos que culminou na escassez dos contêineres, foi o fechamento de alguns dos portos mais movimentados do mundo, como por exemplo o fechamento do Ningbo-Zhoushan (3º maior porto mundial), para tentar evitar a disseminação da Covid-19 após alguns funcionários testarem positivo para a doença. Esta ação fez com que o custo do frete marítimo aumentasse exponencialmente chegando a interromper outros portos na China e esticando cadeias de suprimento que já sofriam com a situação do porto de Yantian, por conta da escassez de contêineres e a paralisação de fábricas devido à Covid-19 no Vietnã (CNN Brasil, 2021).

Outro motivo que justificou o congestionamento nos portos foi o aumento do consumo de produtos adquiridos pela *internet*. Segundo dados do site BBC News (2021), a demanda de bens para consumo, cresceu 22% em relação ao período anterior à pandemia (comparando agosto de 2021 com fevereiro de 2020). Com o retorno ao trabalho presencial, foi registrado um aumento expressivo pela procura de equipamentos para escritório, tais como computadores e impressoras, a maioria advindos da Ásia via transporte marítimo. Além disso, destaca-se também a procura por equipamentos novos para as medidas contra a doença como filtros de ar e equipamentos de ventilação. (BBC News, 2021)

Com a disseminação da nova variante Ômicron da doença, a cidade de Xangai na China no começo do ano de 2022, sofreu impedimento da atracagem de navios nos portos, na tentativa de se evitar a maior disseminação dessa variante. Por ser um dos portos mais movimentados do mundo, e responsável (em 2021) por 17% do tráfego e contêineres e 27% das exportações da China, fez com que gerasse um acúmulo de barcos esperando para atracar. Vale ressaltar que o porto, no início de 2022, estava com a quantidade mínima de trabalhadores para os procedimentos de descarregamento da mercadoria e inspeção de saída (BBC News Mundo, 2022).

Em resumo, as oportunidades e desafios da containerização de cargas durante a pandemia para as empresas foram:

Quadro 2 – Resumo das oportunidades e desafios:

Oportunidades	Desafios
Aumento das importações e exportações.	Aumento do custo de aluguel do contêiner.
Redução de gastos com equipe.	Navios e portos em quarentena.
Migração de empresas físicas para o <i>e-commerce</i> .	Apenas serviços essenciais mantiveram suas atividades.
Desburocratização de procedimentos.	Empresas falindo em razão da ausência de fluxo de caixa.
Maior procura por produtos, principalmente eletrônicos	Equipe de trabalhadores contaminadas e afastadas

Fonte: Os autores

5. CONCLUSÃO

Ao finalizar este estudo que tratou da containerização de cargas em tempos de pandemia, cujo objetivo foi apresentar as motivações da escassez dos contêineres e que culminou com o grande aumento dos seus custos durante o período da pandemia bem como suas consequências negativas e

positivas para o transporte logístico global, pode-se afirmar que a proposta traçada foi alcançada.

Para elaborar este trabalho, a fundamentação teórica tratou de forma sucinta o surgimento do contêiner, algumas considerações sobre o histórico e desafios impostos pela pandemia da Covid-19, que assolou o mundo nos anos de 2020 e 2021. Em seguida, foi contextualizada a containerização de cargas durante esse período. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em revistas científicas, obras acadêmicas, sites especializados, entre outros materiais que tratam da referida temática para atender ao objetivo proposto.

Como resultado, pode-se afirmar que a elevação do custo do aluguel de contêineres tem mais de um motivo, sendo eles o *Lockdown* das pessoas que foi uma das formas adotadas para contenção da propagação do vírus, em quarentenas impostas pelos países e portos pelo mundo. Como decorrência, destacam-se as grandes quantidades de contêineres que ficaram estacionados nos portos fazendo com que não houvesse contêineres vazios suficientes para a circulação de mercadorias. Soma-se a isto, o fato de a pandemia ter como resultado um aumento de compras efetuadas de forma *online*, de planos de assistência governamentais por todo o mundo e o *lockdown* que motivou a população comprar/consumir mais por ter mais tempo livre, visto que não necessitavam ir ao trabalho e muitas, vezes, acometidos por pela solidão entre outros problemas de saúde mental.

Os desafios encontrados no período da pandemia têm relação aos custos de matérias primas e produtos que são transportados via contêiner, falta de matéria prima para criar novos contêineres e devido a grande quantidade de contêineres vazios parados, fluxo de navios baixo em razão de navios e portos em quarentena, o valor do aluguel do contêiner teve grande salto, agregando a esta situação o fato de a matéria prima ser escassa, uma vez que só havia atividades de serviços essenciais. Toda esta situação agravou a “crise dos contêineres” como ficou conhecido e chamou a atenção seu nível de escassez no auge da pandemia. Ainda sobre os desafios encontrados, destaca-se a quantidade de pequenas e médias empresas abrindo falência. A necessidade de atividades para manter o fluxo de caixa saudável é a realidade de muitas empresas pequenas e médias e mesmo com subsídios ofertados pelo governo houve o fechamento de empresas por não terem caixa suficiente para suportarem as consequências da pandemia.

Sobre as oportunidades, em consequência da falta de contêineres, produtos e necessidade de distanciamento social, a dificuldade de manter uma empresa funcionando de forma física requereu de vários empreendedores e empresários ofertar seus produtos ou serviços no *e-commerce*. Para facilitar o acesso dos clientes aos seus serviços, ou para manter a empresa em funcionamento, foram adotadas novas formas de trabalho, isto é, foram implementados o trabalho híbrido e o *home office* e, como consequência dessa ação, houve redução de custos com o pessoal. Sobre a digitalização de processos e procedimentos, durante este período e face aos problemas de aglomeração física, os governos propuseram a desburocratização de procedimentos, ou sejam houve migração de procedimentos anteriormente físicos para os procedimentos digitais. A escassez de produtos em lojas apresentou ao grande público que não era ativo em plataformas de compras *online* a possibilidade de comprar produtos importados com a mesma qualidade dos encontrados em solo nacional por preços compatíveis com os produtos adquiridos.

Por fim, a dificuldade em realizar este estudo deveu-se, em grande medida, a recentidade do acontecimento, e como consequência a ausência de fontes de pesquisa. Poucos autores tratam desta

temática e para a realização deste estudo, houve grande dependência de sites online que trataram dos desafios da pandemia.

Para a continuidade deste estudo poder-se-ia manter a análise a longo prazo das práticas adotadas durante o período da pandemia e validar se as elas foram de fato as melhores decisões tomadas diante do contexto daquele momento. Um acompanhamento das decisões tomadas ao longo do período da pandemia da Covid-19, suas consequências e os impactos causados na logística global pode ser de grande utilidade para futuros eventuais enfretamentos de uma nova pandemia pela humanidade.

REFERÊNCIAS

BBC NEWS BRASIL. Cristina J. Orgaz, Como a covid criou um congestionamento gigantesco no porto de Xangai que afeta o mundo inteiro, BBC, 24 abr 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61196372>. Acesso em: 16 maio 2022.

BBC NEWS BRASIL. Malcolm McLean, o visionário que inventou os contêineres para navios e revolucionou o comércio global. BBC, 9 jan. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-59681990>. Acesso em: 16 maio 2022.

BBC NEWS BRASIL. Miccah Luxen, Por que EUA têm congestionamento recorde de navios de contêineres. BBC, 18 out 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58949574>. Acesso em: 16 maio 2022.

COHENE, P. Como um porto funciona? Entenda os processos portuários. Disponível em: <https://blog.logcomex.com/como-um-porto-funciona/>. Acesso em: 13 nov. 2022.

COM, P. POR. Os modelos de containers marítimos mais utilizados na importação. Disponível em: <https://choicelogistics.com.br/os-modelos-de-containers-maritimos-mais-utilizados-na-importacao/>. Acesso em: 13 nov. 2022.

COM. Falta de contêineres dificulta o escoamento da produção. Disponível em: <https://choicelogistics.com.br/falta-de-containers-dificulta-o-escoamento-da-producao>. Acesso em: 14 março. 2022.

Como a covid criou um congestionamento gigantesco no porto de Xangai que afeta o mundo inteiro. BBC News Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61196372>. Acesso em: 13 nov. 2022.

Como Covid-19 transformou contêineres em um dos itens mais procurados do planeta. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/como-a-covid-19-transformou-containers-de-transporte-em-itens-mais-procurados-no-planeta>. Acesso em: 16 março. 2022.

Containers - Container Refrigerado. Disponível em: <http://www.primexcontainers.com.br/containers.asp>. Acesso em: 13 nov. 2022.

Containers - Dry 20 Pés, 40 Pés e High Cube. Disponível em: <http://www.primexcontainers.com.br/containers-dry.asp>. Acesso em: 13 nov. 2022.

ENGEPLUS, P. Conheça as etapas da importação dentro do porto. Disponível em: <https://www.engeplus.com.br/noticia/economia/2018/conheca-as-etapas-da-importacao-dentro-do-porto>. Acesso em: 13 nov. 2022.

Entenda a escassez de contêineres no Brasil. Disponível em: <https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/blog/entenda-a-escassez-de-containers-no-brasil.html>. Acesso em: 30 maio 2022.

EXPORTAMOS. A crise dos contêineres e os efeitos no comércio internacional. Disponível em: <https://www.exportamos.com.br/a-crise-dos-containers-e-os-efeitos-no-comercio-internacional>. Acesso em: 14 março 2022.

Falta de containers e os desafios da logística na importação. Disponível em: <https://guelcos.com.br/conteudo/falta-de-containers-e-os-desafios-da-logistica-na-importacao>. Acesso em: 26 março 2022.

Falta de contêineres causa uma reviravolta no comércio mundial. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/noticias/falta-de-containers-causa-uma-reviravolta-no-comercio-mundial>. Acesso em: 16 maio 2022.

HTTP://WWW.INTERATIVACOM.COM. Quais são os modais de transporte mais utilizados no comércio exterior? - CBW Export. Disponível em: <https://www.cbwexport.com.br/blog/geral/quais-sao-os-modais-de-transporte-mais-utilizados-no-comercio-exterior.html#:~:text=O%20modal%20mar%C3%ADtimo%20est%C3%A1%20em>. Acesso em: 13 nov. 2022.

LACOMBE, F. **Dicionário de Administração**. São Paulo: Saraiva, 2004.

LEONARDOGUIMARAES. Crise portuária encarece produtos em todo o mundo e parece longe de acabar. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/crise-portuaria-encarece-produtos-em-todo-o-mundo-e-parece-estar-longo-de-acabar/>. Acesso em: 13 nov. 2022.

Por quê EUA têm congestionamento recorde de navios de contêineres. BBC News Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58949574>. Acesso em: 13 nov. 2022.

SILVA, R. Entenda a falta de containers que afeta o comércio em 2021. Disponível em: <https://www.conexos.com.br/falta-de-containers-afeta-comercio-exterior>. Acesso em: 16 maio 2022.

Roesch, Sylvia M. Azevedo. **Projetos de estágio do curso de administração**. São Paulo: Atlas, 1996.

Relatório Final - GT Transporte Marítimo v1.pdf — Português (Brasil). Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/noticias/2022/relatorio-detalha-impactos-da-pandemia-da-covid-19-no-transporte-maritimo/relatorio-final-gt-transporte-maritimo-v1.pdf/view>. Acesso em: 15 nov. 2022.

Crise logística trazida pela pandemia sobrecarrega terminais e atrasa entrega de produtos. Disponível em: <https://globorural.globo.com/Colunas/caminhos-da-safra/noticia/2021/11/crise-logistica-trazida-pela-pandemia-sobrecarrega-terminais-e-atrasa-entrega-de-produtos.html>. Acesso em: 15 nov. 2022.

JULIÃO, F. Atrasos em exportações voltam a ser realidade devido a lockdowns na China. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/atrasos-em-exportacoes-voltam-a-ser-realidade-devido-a-lockdowns-na-china/>. Acesso em: 15 nov. 2022.